

TURISMO SUSTENTABLE

Turismo ecológico para potenciar el desarrollo sostenible del cantón Puerto López, Manabí, Ecuador.

Ecological tourism to power the sustainable development of the canton Puerto López, Manabí, Ecuador.

Melba Rosa García Merino¹, Erick Geovanny Salazar Ponce y Juan Francisco Villamar González

¹Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador
melba.garcia@unesum.edu.ec

Recibido: 12/12/2017

Aceptado: 20/04/2018

Publicado: 29/06/2018

RESUMEN

El turismo ecológico es una actividad promisoría para las poblaciones indígenas y rurales. Esta actividad, en la región costa, viene experimentando un crecimiento acelerado que será mayor en un futuro según las diferentes tipologías turísticas que enmarca. Sin embargo, actualmente el trabajo ambiental desde los territorios carece de una gestión turística adecuada que, a largo plazo, puede generar impactos negativos considerables sobre el territorio y sobre la imagen del espacio como destino turístico. Los enfoques sobre esta modalidad turística pueden incorporar consideraciones distintas dependiendo de la población que lo promueva y los diferentes atractivos naturales de la región. Por tal razón el objetivo de esta investigación fue analizar el turismo ecológico como factor que puede fortalecer el turismo en este territorio, a través de una encuesta que permitió conocer el perfil, motivaciones y valoraciones de los turistas y empresarios sobre esta modalidad. Entre los resultados, cabe destacar que los visitantes que llegan a la zona son jóvenes con alto nivel de educación. La motivación principal viene marcada por el descanso, si bien, también se destacan otras como ocio, diversión y el conocimiento de la cultura, así como la satisfacción por su belleza paisajística que es alta. Se logró identificar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los diferentes atractivos turísticos ecológicos. Se analizó el comportamiento del mercado turístico ecológico dentro de las actividades ecoturísticas. Se diseñaron estrategias de gestión que involucran el compromiso de una mejora continua y la puesta en práctica de diferentes iniciativas en el sector turístico.

PALABRAS CLAVE: atractivos naturales, medio ambiente, turismo ecológico.

ABSTRACT

Ecological tourism is a promising activity for indigenous and rural populations. This activity, in the coastal region, has been experiencing accelerated growth that will be greater in the future according to the different tourist typologies that it frames. However, currently environmental work from the territories lacks adequate tourism management that, in the long term, can generate considerable negative impacts on the territory and on the image of space as a tourist destination. The approaches on this tourist modality can incorporate different considerations depending on the population that promotes it and the different natural attractions of the region. For this reason, the objective of this research was to analyze ecological tourism as a factor that can strengthen tourism in this territory, through a survey that allowed knowing the profile, motivations and valuations of tourists and businessmen about this modality. Among the results, it should be noted that the visitors who arrive in the area are young people with a high level of education. The main motivation is marked by rest, although others also stand out such as leisure, fun and knowledge of the culture, as well as the

satisfaction for its scenic beauty that is high. It was possible to identify the main strengths, opportunities, weaknesses and threats of the different ecological tourist attractions. The behavior of the ecological tourism market within ecotourism activities was analyzed. Management strategies were designed that involve the commitment to continuous improvement and the implementation of different initiatives in the tourism sector.

KEYWORDS: ecological tourism, environment, natural attractions.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial los sitios naturales han tomado un importante nivel de aceptación turística, convirtiéndose así en destinos de elección para un nuevo mercado de turistas (Bringas y Ojeda, 2000; Boullón, 2006; Villareal y Van Der Horst, 2017, Ortiz *et al.*, 2017). El turismo ecológico, es una de las modalidades turísticas que genera más beneficios económicos (Saíz, 1987; Orgaz, 2012; Brito, 2017), destinado a mejorar el medio ambiente proporciona nuevas oportunidades de empleo y mejoras del nivel social de las comunidades que lo ofrecen (Turégano, 2005; Barrera, 2006; Molina, 2007; Orgaz, 2012; Molinero y Oliver, 2017).

Ecuador es un país con grandes potencialidades para ofertar el turismo ecológico por su diversidad de paisajes. También concentra una alta diversidad biológica, con una rica y variada flora y fauna nativa y un alto número de endemismo (García, Parra y Mena, 2014; Sánchez, 2015; Lasso, Blanco-Libreros, y Sánchez-Duarte, 2017; De la Cruz, 2017). Esta cualidad permite que todos los años el país sea visitado por turistas extranjeros, y que la población nacional se motive a visitar las diferentes regiones y conocer la diversidad cultural que las identifica. Actualmente el turismo está considerado como el tercer sector más importante en la economía al generar mayores ingresos y nuevas oportunidades de empleo para las poblaciones locales, favoreciendo a sectores de la sociedad vulnerables como son los jóvenes y las mujeres (Prados, 1998; Saavedra y Chacaltana, 2001; Rico y Gómez, 2009).

El cantón Puerto López se encuentra ubicado en el extremo suroeste de la provincia Manabí. Cuenta con una extensión de 449 km² y es considerado sede del Parque Nacional Machalilla (Ballester, 2009). Las principales ofertas turísticas son sus hermosas playas, los sitios arqueológicos y la observación de la biodiversidad. El turismo ecológico es una actividad promisoría en el área. Los enfoques sobre esta modalidad turística pueden incorporar consideraciones distintas dependiendo de la población que lo promueva y los diferentes atractivos naturales de la región. Por tal razón, el objetivo de esta investigación fue: analizar el turismo ecológico como factor que puede fortalecer el turismo en este territorio, a través de una encuesta que nos permitió conocer el perfil, motivaciones y valoraciones de los turistas y empresarios sobre esta modalidad.

Se realizó el diagnóstico de las potencialidades que tiene el cantón Puerto López para la ejecución del turismo ecológico, que permitió delimitar los elementos principales que deben guiar la formulación de una política turística para el cantón, de manera que se garantice el potencial natural como instrumento de desarrollo socioeconómico y de preservación del medio ambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo de campo de esta investigación se dirigió fundamentalmente a los turistas que visitan Puerto López y sus diferentes atractivos turísticos, teniendo como finalidad conocer la opinión y percepción de este grupo de demanda sobre el turismo ecológico de la zona. El cuestionario fue presentado en español e inglés, aunque el más utilizado fue el de español, debido a que la mayor parte de los turistas de origen lo preferían para responder las preguntas. El cuestionario se realizó en el 2016 donde inicialmente se le explicó el propósito de la investigación al turista. Para llegar al encuestado se utilizó

un muestreo aleatorio simple. El número de cuestionarios válidos fue de 198 aplicados a turistas y 30 aplicados a empresarios que ofertan varias modalidades de turismo ecológico, obteniendo un nivel de confianza del 95%.

La metodología empleada consistió en la técnica cuantitativa del cuestionario, utilizada para conocer las motivaciones de la demanda sobre turismo en otras regiones propuesta por Blanco (2008) y Ricaurte (2009). La misma consistió en seguir tres fases.

Fase I: Análisis de la situación turística existente.

En esta fase se examinaron los recursos, la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado en las áreas con afluencia de turismo. Se realizó una revisión bibliográfica que permitió obtener las fichas de inventario de recursos turísticos y de las comunidades turísticas receptoras expuestas por el Departamento de Turismo del cantón Puerto López. Se realizaron encuestas que permitieron establecer el perfil de la demanda turística. Como elemento de referencia, y para facilitar la sistematización de la problemática, se analizó solo el portafolio de los atractivos turísticos ecológicos y naturales con los que cuenta el cantón, además se incluyen fichas turísticas proporcionadas por el Departamento de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del cantón Puerto López. En cuanto a la oferta se procedió a realizar la verificación y actualización de información concerniente a los atractivos turísticos principales, también se analizó y sintetizó la información del catastro de establecimiento turísticos provisto por el Departamento de Turismo de Puerto López, información que ayudó al cálculo de la tasa de crecimiento de la planta turística.

Fase II: Diagnóstico.

A partir de la comparación de los resultados del análisis de la situación, permitió identificar los puntos fuertes y débiles del territorio, las oportunidades y los riesgos; se siguió el método propuesto por Ponce (2006) basado en la aplicación de una herramienta objetiva, práctica y viable, conocida como Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). En cuanto a la oferta se procedió a realizar la verificación y actualización de información concerniente a los atractivos turísticos principales, también se analizó y sintetizó la información del catastro de establecimientos turísticos provisto por el Departamento de Turismo de Puerto López, información que ayudó al cálculo de la tasa de crecimiento de la planta turística de la cual se procedió a encuestar a 30 empresas turísticas ecológicas que fueron identificadas previamente

Fase III: Identificación del potencial.

En esta fase, con el potencial identificado, finalmente se elaboró la estrategia a seguir para el desarrollo turístico en el territorio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las características sociodemográficas de los turistas que visitan Puerto López, y que consideran el turismo ecológico como una de las motivaciones para viajar a esa región costera ecuatoriana, mostraron que en términos de género se destacan los hombres (56%) frente a las mujeres, ocurriendo este caso en otras investigaciones sobre turismo relacionado con la naturaleza (Henríquez *et al.*, 2010; Binkhorst, 2017; Rodríguez y Carrasco, 2017; Quintana, 2017). En cuestión de edad, se destacan tres grupos de edad: menores de 30 años, 31-40 años y mayores de 50 años. Donde prevalecen los de mayores de 31 años y hasta 40 años interesados en el turismo ecológico, relacionado con el senderismo y caminatas por lugares con pocas alturas. Este dato no coincide con la mayoría de los trabajos de esta temática, lo cual puede deberse a que la mayoría de los visitantes interesados en esta modalidad

turística que llegan al área tienen como motivación el conocimiento de sus paisajes naturales y su biodiversidad, acompañado del ocio y el relax.

En relación con la educación, destacan un grupo de turistas bien cualificados, correspondiendo un 46% al nivel universitario y un 10% al de máster o doctor, lo que equivale al 56% del total de turistas. En este sentido se puede constatar que la mayoría de los visitantes han finalizado estudios universitarios, observándose esto también en otros estudios relacionados con el turismo rural, ecológico o de naturaleza (Abellán, 2003; Albaladejo y Díaz, 2003; Vela y Tarrés, 2005; Marrero y Abdul-Jalbar, 2012). Entre los principales destinos de origen de los turistas se destacan los nacionales (61%), seguidos de los países como Estados Unidos (10%), Canadá (3%) y europeos. En cuanto a cómo viajan estos turistas, una gran cantidad viaja con sus familias (72%), permaneciendo la gran mayoría una semana en la ciudad (63%).

Las principales motivaciones de los turistas que visitan Puerto López son: por el descanso (40%), el ocio (20%), la diversión (20%) y el conocimiento (20%). Estos resultados demuestran que la gran cantidad de visitantes tienen como motivación principal el descanso en las playas, sumado a realizar actividades complementarias como caminatas, avistamiento de ballenas, así como conocer la cultura y las ofertas gastronómicas. Este resultado resalta la necesidad de promover y comercializar otros productos turísticos como son los recursos histórico-culturales de Puerto López mediante el establecimiento de rutas turísticas que permitan conocer la diversidad biológica y los diferentes paisajes naturales de la localidad.

Con relación a los servicios que brinda el sector turístico como alojamiento, comidas, bebidas y agencias de viajes turísticas, los resultados y porcentajes son los siguientes: 45% de los encuestados consideran que se brinda servicios excelentes, 47% lo califican como muy bueno y el 10% opinaron que el servicio que se brinda es bueno. En cuanto al gasto económico promedio, el 69% de los encuestados invierten entre \$ 120 a \$ 200, el 19% destinan cerca de \$ 250 a \$ 350 y el 12 % más de \$400. Estos datos muestran el poder adquisitivo y gastos que los turistas invierten para realizar actividades en el Cantón. Sin embargo, al analizar lo que consideran pagar por visitar a Puerto López, el 44% de los encuestados expresaron que estarían dispuestos a gastar entre \$250 a \$ 350, el 34% cerca de \$400 a \$ 500, el 13% más de \$ 200 y por último el 9% más de \$ 500. Estas cifras muestran que los turistas están dispuestos a invertir en nuevos servicios turísticos.

Se encuestó también acerca del conocimiento sobre la existencia de centros de información en Puerto López, donde se puede adquirir todo acerca de los atractivos ecológicos existentes del cantón, así 198 turistas encuestados (95%) desconocen sobre la existencia de centros de información, y 10 turistas encuestados (5%) respondió que si conoce. El 100% de los turistas encuestados consideraron que es necesario que se realicen campañas de sensibilización, pues muchos conocen que Puerto López es considerado cantón ecológico pero la mayoría de sus pobladores desconocen de la importancia de cuidar y mantener el turismo ecológico sostenible y los beneficios que puede generar el mismo.

Del ámbito ecológico territorial se ponen de manifiesto las condiciones ambientales de zonas amenazadas, las cuales han sido provocadas por un descontrolado abuso del ecosistema y de la biodiversidad. Igualmente se procedió a establecer la perspectiva que los turistas tuvieron al momento de realizar la visita a los atractivos ecológicos, donde el 47% de los turistas respondieron que se encuentran conservados, el 27% consideraron que su entorno es poco conservado y por último el 30% opinó que algunos se encuentran en estado deteriorado. Esto coincide con el análisis de las fichas de los atractivos turísticos donde se analizó el estado biológico de los mismos, dejando como punto principal la importancia de establecer un plan para la conservación y protección de los atractivos ecológicos.

Según los 30 encuestados del sector empresarial, estos consideran necesario recibir programas de capacitación en base al turismo ecológico y sus actividades que permitan mejorar el servicio que se brinda a los turistas en la localidad, ya que en la actualidad es necesario actualizar los conocimientos para brindar un servicio de calidad que influya a los turistas a visitar Puerto López. El 80% de los encuestados considera que se debería promocionar los atractivos turísticos pues esto implicaría un incremento de la demanda turística y por ende la generación de más ingresos en sus negocios, por el contrario, el 20% considera que un nuevo proyecto implicaría mayor competencia para ellos.

Las principales actividades económicas del cantón Puerto López giran principalmente en tres ámbitos: la actividad pesquera, relacionada con el aprovechamiento de los recursos acuáticos en cualquiera de sus fases (extracción, cultivo, procesamiento y comercialización) así como las demás actividades controladas y reguladas por el Estado. La agricultura, la ganadería, la cosecha y comercialización de productos exportables como el café, la tagua y el maíz son otras de las actividades económicas que generan ingresos a sus habitantes. Estas personas se caracterizan por su hospitalidad, alegría, buen trato, espontaneidad y son conscientes que la creciente demanda de turistas, aporta al desarrollo de Puerto López y que el turismo es una alternativa económica viable para mejorar su calidad de vida.

Puerto López es un lugar que ofrece múltiples alternativas al visitante. Cada año, en los meses de junio a octubre, llegan a las costas ecuatorianas las ballenas jorobadas. Esto es motivo de atracción turística, tanto para nacionales como para extranjeros interesados en realizar la práctica de avistamiento de estos mamíferos marinos que están en peligro de extinción. La actividad turística es potenciada por numerosas operadoras y pescadores autorizados que ofrecen tours exclusivos para la observación de ballenas, los cuales cuentan con guías calificados que brindan la seguridad necesaria para los turistas.

Otro de los atractivos turísticos del cantón Puerto López, son las actividades sociales, tales como fiestas religiosas. Una de ellas es la celebración de la *Fiesta de Cantonización* cada 31 de agosto, la *Fiesta de la Cruces* el 3 de mayo, que antiguamente se la llamaba *Fiesta de la Cruz Mayor*, las *Fiestas Religiosas de la Virgen de la Merced* el 24 de septiembre y las *Fiestas de San Pedro y San Pablo* los días 27, 28, 29 y 30 de junio. Esta última celebración es considerada una de las más antiguas a través del catolicismo. Su ruta empieza desde Machalilla donde los feligreses y sacerdotes realizan procesiones marítimas con las imágenes de los santos, la mayoría con sus flotas de barcos pesqueros de todos los tamaños, los que son bendecidos por el sacerdote local.

La gastronomía preparada en Puerto López complementa su belleza natural. Dentro de su variada gama gastronómica constan diversos platos típicos basados en mariscos como: pulpo, pescado y calamar. Los platos preferidos por los turistas son: ceviches, cazuelas, viches, pescado frito y parrilladas de mariscos. Con la concha del *Spondylus* también se preparan ceviches que según creencias indígenas se considera «manjar de los dioses».

Análisis de la demanda

Tomando en cuenta las limitaciones con respecto a un análisis más integral esta investigación consideró las principales estadísticas disponibles en el sector turístico. Según datos del Ministerio de Turismo del cantón cerca de 9 239 turistas visitaron este paradisíaco lugar en el año 2013, cifra que fue aumentando en los años siguientes.

Según los datos estadísticos alrededor de 3 510 turistas extranjeros visitaron el cantón. En lo que concierne al perfil del turista, según un estudio realizado por la Oficina de Turismo en Puerto López (2017), se trata de extranjeros con estudios de posgrado o universitarios, que viajan solos, realizan sus visitas más de una vez, gestionan sus boletos de viaje ellos mismos a través de Internet o de amigos y

familiares y realizan un gasto promedio de \$1 000 dólares en su estadía. Entre las actividades más solicitadas se encuentran las visitas a comunidades y la observación de la flora y la fauna.

Por otro lado, cerca de 5 729 turistas nacionales o residentes visitaron Puerto López durante el 2017. Este turismo, aunque no genera entrada de divisas origina notables beneficios económicos como la redistribución de la renta. Está asociado principalmente a las actividades de recreación, además de visitar la naturaleza o áreas protegidas y de descanso. Poco se conoce acerca del comportamiento vacacional de los visitantes dentro del país dado que no se cuenta con información estadística oficial disponible a la fecha, ni un perfil del visitante interno sea éste «excursionista» o «turista», u otros estudios que permitan caracterizarlo, por lo que es difícil hacer precisiones al respecto. No obstante, se puede determinar que los turistas internos se desplazan en distintas épocas del año, aprovechando los fines de semana, feriados, vacaciones escolares, comisiones de servicio y otros propósitos.

Panorama Nacional plantea que en cuanto a la estacionalidad de la demanda los meses de mayor afluencia de turistas son los meses de julio y agosto, y en menor escala desde diciembre a enero. Las temporadas bajas se registran en los meses de marzo, mayo y noviembre.

Análisis de la oferta

Según las entrevistas realizadas a los empresarios en Puerto López se evidencia que la localidad tiene potencial para desarrollar turismo ecológico a través de su biodiversidad, la cual se expresa en la variedad de atractivos naturales y culturales que posee. Se establece un inventario de 135 atractivos turísticos de los cuales 80 son sitios naturales que se encuentran en áreas de bosques y vegetación protectores que integran el Parque Nacional Machalilla, 14 son playas e islotes, y el resto son senderos, museos, comunas y manifestaciones culturales.

Principales atractivos turísticos

A partir de las entrevistas fueron constatados los principales atractivos turísticos los cuales coinciden con los referidos en la literatura especializada. Ellos resultaron ser los siguientes:

Culturas Precolombinas

Con relación a las diferentes culturas precolombinas se evidenciaron la presencia de la cultura Machalilla y Valdivia, así como otras tres culturas más, ellas son la Chorrera, Bahía y Guajala. Estos resultados concuerdan con lo evidenciado por Reyes (2000), Lippi *et al.* (1983), Zeidler y Pearsall (1994) y recientemente por Robayo (2016), en cuanto a que estas últimas son las culturas presentes en la región costera ecuatoriana. Según esos autores, las principales características de las tres últimas mencionadas resultaron ser:

Cultura Chorrera: su cerámica es de superficie prolijamente pulida, luciendo casi como un espejo, sobre la cual se utilizaban distintos tonos de rojo, negro, ahumado y blanco amarillento, separando las zonas con puntos e incisiones. La pintura es iridiscente y se aplicaba con técnica en negativo. Las vasijas representan, con fidelidad y naturalismo, animales, plantas, frutos, obras de arquitectura y seres humanos (Scott, Bouchard y Sanint, 1988; Zedeño, 1990; Zeidler & Pearsall, 1994).

Cultura Bahía: Conocida por sus representaciones con imágenes de templos, en cuyo interior incluye una figura humana con dos serpientes a modo de báculos o cetros. Otras figuras de cerámica representan animales, cunas, adornos personales como narigueras y orejeras,

instrumentos musicales, se caracteriza por su estilo naturalista, donde se muestran personas con su cabeza deformada y ricamente ataviadas (Zeidler y Pearsall, 1994; Bouchard, Fuentes, López, 2006).

Cultura Guangala: En esta cultura se confeccionaron grandes cantidades de herramientas de piedra (cinceles, hachas, raspadores, martillos) que eran utilizadas para tallar objetos de madera. Sus formas van desde un gran realismo hasta la estilización completa. Se pueden identificar figuras femeninas y masculinas (Stothert, 1993; Masucci & Macfarlane, 1997; Reitz & Masucci, 2004).

Comunidad Agua Blanca

Es uno de principales sitios arqueológicos y de turismo comunitario que forma parte del Parque Nacional Machalilla, el cual sobresale por los vestigios de una ciudad del período Manteño. Se encuentra ubicada a 12 km hacia el Norte de Puerto López, aproximadamente a unos 5 km de distancia de la carretera principal, con una temperatura que varía entre los 25 y 29 grados centígrados. Sus principales atractivos son:

Museo y sitio arqueológico comuna Agua Blanca: Fue fundado en 1979 sobre los hallazgos de Colin Mc. Ewan, arqueólogo estadounidense quien investigó la zona hasta 1985. Las piezas expuestas en el museo constituyen una muestra de tan solo el 30% del material excavado por Mc. Ewan. Lo más destacado que se encuentra en esta exposición son los elementos de la cultura manteña, como variados objetos de cerámica, tales como ollas con patitas de polipodios, botijas, pitos, candeleros de barro, vasijas con asa en forma de estribos pintadas de dos colores, figuras humanas macizas pintadas de rojo o con bandas de ese color referente al Período Formativo Medio, que se extendió desde el sur de Manabí hasta la provincia de El Oro e Isla Puná. También se destaca su cementerio arqueológico donde se encuentran restos de los ancestros pertenecientes a la cultura manteña, ruinas arqueológicas además de urnas funerarias que remontan al visitante a sus tiempos y costumbres. Junto al río Buenavista se asienta un conjunto de templos, plazas y viviendas propias de la cultura manteña de 1 500 A.C (Ballesteros, 2009; Endere y Zulaica, 2015).

Pozos naturales azufrados: Estos pozos son visitados fundamentalmente por turistas extranjeros. Están cubiertos de una fina capa blanca debido a las concentraciones del azufre que emana de una raíz volcánica subterránea cuyo centro tiene cuatro metros de profundidad. Son la razón para visitar este lugar lleno de historia y cultura ancestral.

Servicios Turísticos: Puerto López cuenta con un alojamiento en cabañas ecológicas con habitaciones simples, dobles, triples, con baño; no dispone de servicio de agua caliente. Agua Blanca cuenta con 31 guías. Entre las actividades que se pueden realizar en esta comunidad están: las caminatas, paseos en bicicleta, camping, paseos a caballo a través del bosque húmedo, chamanismo y masajes con aceite de palo santo.

Base económica: La base económica sustentada es la pesca. Se ha permitido que los pueblos localizados en las zonas de influencia del Parque mantengan estables sus principios culturales, debiendo destacar que su tradición, folclor y costumbres, armonizan con su característico nivel de vida que mantienen en condiciones rurales de pueblos tradicionales. Lo rústico de sus viviendas, los pequeños astilleros para la construcción de embarcaciones, actividades agrícolas enmarcadas a extrema sequía y la pesca efectuada en forma artesanal, identifican

a estas poblaciones incluyendo su constante fe religiosa y la forma muy particular de celebrar sus fiestas.

Según los datos de la ficha turística este atractivo se centra en su aspecto cultural y patrimonial, que va direccionado más a los turistas que buscan disfrutar de la naturaleza, su cultura y encantos. Su poza de agua sulfurosa atrae tanto a turistas nacionales como internacionales, su sendero ecológico es una ruta para disfrutar del bosque, las ruinas arqueológicas, las urnas funerarias y el río Buenavista, este atractivo se encuentra en un estado conservado y cuidado por la población y el Parque Nacional Machalilla.

Senderos ecológicos

Actualmente solo existen cuatro senderos ecoturísticos dentro del Cantón Puerto López: sendero Bola de Oro, sendero El Sombrerito, sendero Ecológico La Josefina y sendero El Rocío. Estos senderos poseen una gran ventaja debido a la creciente demanda de turistas locales y extranjeros que anualmente visitan el sector de Puerto López.

Sendero Ecoturístico Bola de Oro

Es un lugar turístico ideal para practicar el ecoturismo de aventura (caminata o paseo a caballo), es parte de la propuesta de turismo comunitario en la costa del Ecuador, donde su carta de presentación son sus paisajes, quebradas y colinas circundantes no erosionadas que están cubiertas de vegetación. Este bosque húmedo es uno de los más importantes del Parque Nacional Machalilla y se encuentra ubicado en la parte alta del recinto Río Blanco de la comuna El Pital. Tiene una temperatura que varía entre los 25 y 29 grados centígrados (Martínez *et al.*, 2004; Cevallos *et al.*, 2015).

Los habitantes de este paraíso verde están dedicados a la protección de la vida silvestre. Su abundancia en flora (bromelias, taguas, plantas medicinales y maderables), cascadas y ríos con aguas cristalinas, con similitudes a los de la selva amazónica, son un remanente natural de la costa ecuatoriana, considerados de gran importancia por ser un sitio de regeneración biológica dentro del corredor binacional Choco-Manabí. Es ideal para la observación de aves, habiéndose registrado alrededor de 80 clases diferentes, además de ser un lugar propicio para la observación de una gran cantidad de plantas maderables, medicinales y frutales.

Un grupo de jóvenes guías son los encargados de realizar los recorridos por este sendero. Su fauna está representada por mono machín colorado, venado encerado, puercos, tigrillos, armadillos, cusumbo y cucucho, entre otros.

Según los datos de la ficha turística, y de acuerdo a lo analizado, en el Sendero Bola de Oro las actividades que se pueden realizar son: cabalgata, camping, ciclismo, también se puede realizar turismo ecológico, turismo de aventura, estudio y recreación. Este atractivo se encuentra en un estado conservado y manejado por el Parque Nacional Machalilla. Dentro de las debilidades y amenazas se puede señalar que debido a la falta de promoción turística es un lugar poco visitado. En el ámbito de la infraestructura vial y de acceso las vías empedradas que conllevaban a este bosque se encuentran en un estado regular, lo mismo sucede con su sendero con falta de señalética.

Sendero El Sombrerito

El Sendero El Sombrerito permite a los turistas apreciar una increíble vista panorámica del perfil costero del Parque Nacional Machalilla, la misma que cuenta con un área de 1 725 m de recorrido en aproximadamente dos horas de caminata. Este bosque seco tropical (Paladines, 2003; Aguirre *et al.*,

2006) tiene una diversidad de especies entre fauna y flora, y se encuentra situado en la carretera a 4 km al Norte de Machalilla.

Entre los atractivos más importantes del mencionado lugar se encuentran sus miradores y una zona de descenso la cual lleva hacia cuevas de formación natural que albergan un sin número de especies marinas. Dentro de las actividades que se pueden realizar en este maravilloso sendero está el camping y el descenso del barranco permite al visitante observar diferentes crustáceos sobre las rocas, aves marinas, aparte de su mirador que tiene una vista privilegiada y panorámica de la costa de la parroquia Machalilla.

Según los datos de la ficha turística, y de acuerdo a lo analizado, las fortalezas del sendero El Sombrerito es su recorrido de mediana exigencia donde la parte de más exigida está en una subida por una roca muy inclinada, la misma que se realiza con una sogá (comúnmente llamado cabo comando), y puede ser practicado por todo tipo de persona. También ofrece la probabilidad de *snorkelling* en sus playas y en los sitios rocosos.

Este sitio es ideal para el paisajismo, fotografía, donde se puede aprender sobre flora y fauna con ayuda de los conocimientos de los guías jóvenes del Parque Nacional de Machalilla, además es posible realizar caminatas. Se puede decir que este sendero es una versión corta del sendero El Rocío, incluso convergen en Punta Cañitas y es el mismo sendero en la parte inicial El Bajo, con la diferencia de que El Sombrerito no llega a la misma altura, no tiene tan grandes árboles y se visita la Playa Río Seco en lugar de la Playa Rosada. En el ámbito de infraestructura vial la carretera es de asfalto y las vías que llevan hasta la entrada de este sendero se encuentran en buen estado.

Dentro de las debilidades y amenazas de este sitio natural se encuentra que el estado de conservación de este sitio natural se encuentra alterado ya que el matorral seco de la zona ha sufrido el impacto de la tala y la ganadería, pero hay regeneración y el sector tiene estatus de conservación por parte del Parque Nacional de Machalilla. Además, la conservación del entorno se encuentra igualmente deteriorada pues este lugar fue tractorado hace unos 12 años para la construcción de un club de yates y turismo, aunque el proyecto no se concluyó.

Sendero Ecoturístico El Rocío

Ubicado a 5 km al norte de Machalilla, cercano a Pueblo Nuevo. Llama la atención en este sendero los longevos árboles de cascol y guayacán (300 años de vida), exactamente en el kilómetro 42 de la vía Jipijapa-Puerto López. El Rocío es un sendero ecoturístico que fue desarrollado por Don Santos Baque en un terreno que forma parte de la herencia de su padre Don José Israel Baque Quimis.

El sendero brinda a los turistas que llegan a Puerto López y a su comunidad una nueva alternativa de ecoturismo y aventura, caracterizado por la biodiversidad de flora y fauna del bosque seco tropical con un sendero de 2 Km de longitud que descubre a los ojos del visitante un paisaje fantástico del perfil costero del Océano Pacífico y especies de flora y fauna. El punto más alto del sendero se llama Punta Canoa, donde se pueden observar de lejos las ballenas jorobadas durante los meses de junio a septiembre, se puede disfrutar de una atractiva playa privada con arena dorada.

Según los datos de la ficha turística se puede determinar que una de las fortalezas es su turismo de naturaleza donde se pueden realizar actividades como: caminata, paisajismo, fotografía, escalada, balneario, avistamiento de flora y fauna con explicación por parte de los guías, pesca y buceo dentro de las playas Rosada y Dorada las cuales están bordeadas por acantilado de roca amarillo, con curiosas formas y tamaño.

El estado de conservación es bueno. El sitio es cuidado por el Parque Nacional Machalilla y la familia Baque. En el ámbito de infraestructura vial es de asfalto y se encuentra en buen estado, se puede tomar cualquier transporte desde Puerto López hacia Jipijapa, Manta-Portoviejo hasta llegar a la entrada de El Rocío, que está entre Machalilla y Pueblo Nuevo.

Dentro de las debilidades y amenazas de este sitio natural se encuentran la erosión de los suelos y desertificación, lo cual puede provocar que en el futuro el sitio pierda su diversidad ecológica.

Sendero Ecológico La Josefina

Forma parte del Parque Nacional Machalilla, con un recorrido de bosque seco tropical desde el mirador turístico con un fantástico paisaje. Se encuentra ubicado tan solo a 20 minutos de la comuna Salango, donde se imparten a todos los visitantes charlas interpretativas de educación ambiental con temas de preservación y conservación del Medio ambiente, especialmente a los jóvenes y niños y turistas en general.

El Sendero Ecológico La Josefina tiene dentro de sus fortalezas paisajes únicos que pueden ser visibles durante la caminata, la vista al mar y el Islote Los Ahorcados. El sendero y sus paisajes son el entorno más natural, desde el mirador se pueden observar los pastizales para consumo del ganado vacuno.

El estado de conservación y su entorno natural se encuentran alterados a causa de la tala de bosques y establecimientos de corrales para ganado vacuno. Hay también zona de cafetales y sembradíos. El paisaje cambia y se aprecia más alterado mientras se avanza hacia el oeste. En el ámbito de infraestructura vial es de asfalto y el acceso a las vías se encuentra en buen estado. Se puede tomar cualquier transporte desde Puerto López hacia Jipijapa, Manta-Portoviejo.

Planta turística en Puerto López

Del análisis previo en función de los catastros turísticos se tomó en consideración única e inclusivamente los establecimientos registrados por el Departamento de Turismo del cantón Puerto López (2017), de los cuales se establecen 67 establecimientos de primera, segunda y tercera categoría para la acogida de turistas tanto nacionales como extranjeros. Se identificaron 28 lugares de establecimientos de comidas y bebidas divididos en restaurantes, bares y cafeterías con una capacidad de 227 mesas. En cuanto a los medios de transporte turístico se encuentran operadoras, agencias de viajes y varias cooperativas de transporte terrestre. Todo esto se puede apreciar en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1. Establecimientos de alojamiento en Puerto López.

Número	Establecimientos	Categorías	Habitaciones	Plazas
3	Hotel	Segunda	94	100
9	Hostales	Primera y segunda	139	514
12	Residencias	Segunda y tercera	169	431
25	Hosterías	Primera, segunda y tercera	279	882
4	Cabañas	Tercera	34	116
14	Pensiones	Tercera	118	321
	Total		833	2 364

Fuente: Departamento de Turismo del cantón Puerto López (2017).

Tabla 2. *Establecimientos de comidas y bebidas en Puerto López.*

Número	Tipos	Categorías	Mesas	Plazas
19	Restaurantes	Segunda	174	174
8	Bares	Tercera	48	288
1	Cafeterías	Segunda	5	20
	Total		227	482

Fuente: *Departamento de Turismo del Cantón Puerto López (2017).*

Según datos del Departamento de Turismo, la estructura productiva del sector no clasifica a las empresas dedicadas a las actividades turísticas como pequeñas, medianas o grandes. Debido a esto existe una limitación de un registro histórico de datos estadísticos de Puerto López en el tema de establecimientos dedicados a la citada actividad, como por ejemplo el monto de las mismas, el financiamiento, entre otros aspectos.

La tasa de crecimiento del sector turístico empresarial de Puerto López es un indicador que no se ha encontrado en las estadísticas de turismo de las diferentes entidades relacionadas con el tema, por lo que en el presente estudio se hace referencia solo a los datos facilitados por el Departamento de Turismo del cantón Puerto López en los años 2013-2014. Es evidente que el movimiento turístico genera grandes ingresos económicos, pero según los datos registrados la tasa de crecimiento en cuanto a la inversión en los últimos dos años en Puerto López ha disminuido en menos del 6% debido al poco interés de los inversionistas en proyectos turísticos, a esto se le suma la baja de varios establecimientos de servicios turísticos, según la información dada por el Departamento.

Análisis de la situación actual del mercado turístico ecológico y la contribución de las empresas al desarrollo sostenible de la localidad

Actualmente el sector turístico se ha consolidado como uno de los principales de la economía de Puerto López, debido a la implementación y desarrollo de nuevos productos con nuevas iniciativas que adquieren mayor valor ambiental, y ayudan a preservar la diversidad y el desarrollo sostenible del sector, siendo un factor clave de competitividad para los atractivos ecológicos y el bienestar de la población. Esta información fue comprobada en los resultados obtenidos: 60% de los negocios prestan servicios de alojamiento, el 27% corresponde a comida y bebidas, y el 13% son agencias de viajes.

La participación de los negocios ecológicos se ve reflejada en las acciones al desarrollo sostenible, el 60% de los negocios consideran que prestan servicios amigables con el ambiente que evitan la contaminación ambiental y el 40% consideran que ayudan a la conservación de los recursos naturales. A esto se le suman las exigencias del mercado turístico de la actualidad que esta direccionado más hacia el respeto medioambiental, la calidad de los servicios turísticos ofrecidos se basa en ser temáticos y eco innovadores, la misma que no parte únicamente de la investigación o de la implementación de nuevas tecnologías, si no a partir del restablecimiento de la estructura de los mismos.

Algunas iniciativas en las que el sector turístico aporta al desarrollo, se concretan en la construcción e instalaciones de cabañas ecológicas bioclimáticas que garantizan la calidad de los recursos naturales, contribuyendo así con la conservación del Medio ambiente y la generación de mayores ingresos basados en una oferta turística especializada para ciertos grupos del mercado turístico.

En cuanto a los medios para promocionar sus servicios el 67% de los dueños utilizan Internet, el 50% de los encuestados dicen que a los turistas europeos les gusta la oferta de servicios ecológicos, seguido

por el 43% que consideran que los turistas prefieren los servicios que brinden un ambiente amigable con la naturaleza y el 7% por brindar un servicio de calidad.

Además, se considera que se debería fortalecer el sector turístico a través de centros de información que faciliten la promoción, pues a nivel local ningún ente relacionado al turismo realiza estrategias de apoyo para este sector, pues el 77% de los dueños de los negocios sostienen que no existen alianzas estratégicas y exponen que ciertos programas existentes solo benefician a unos cuantos y no a la totalidad de la planta turística.

A nivel comunitario es notorio que el desarrollo de las actividades turísticas se ve limitado porque los habitantes de las mismas no visualizan otras alternativas que pueden significar un avance y crecimiento en sus economías. Por esta razón será de suma importancia crear un vínculo de integración entre los pobladores que habitan en la zona para que concienticen la magnitud y beneficios que pueden generar alternativas directamente relacionadas al turismo ecológico.

En cuanto a las alternativas para potenciar al turismo ecológico se pudo establecer que las relaciones de gestión entre autoridades, comunidad y sector empresarial turístico, Puerto López no tiene buenas alianzas estratégicas que le permitan potenciarse como un destino turístico sostenible. A pesar del olvido institucional se han desarrollado importantes aportaciones como indicadores de desarrollo de sostenibilidad.

Según los datos obtenidos en la investigación el diseño de la Ruta Ecológica, como alternativa de promoción de los atractivos naturales, aportará en el desarrollo sostenible del Cantón Puerto López en tres ámbitos: incremento del nivel económico con la generación de nuevas plazas de empleo (14%), incremento del nivel social de los involucrados (34%), y aporte al turismo ecológico local (52%). Como se puede apreciar la propuesta implica la responsabilidad de la actividad turística hacia el ambiente a través de una promoción con equilibrio balanceado.

El análisis de la matriz FODA (Tabla 3) en función del turismo ecológico permitió, tal como menciona Ponce (2006), analizar los factores que tienen mayor preponderancia y proporcionar juicios para la construcción de un balance estratégico que represente para la dirección de las organizaciones la posibilidad de participar en forma exitosa en la implantación de estrategias.

Tabla 3. Matriz de análisis FODA.

Fortalezas	Debilidades
Demanda potencial de los atractivos ecológicos.	Poca promoción turística.
Diversidad de sitios turísticos, culturales y naturales.	Deterioro de ciertos atractivos ecológicos por el uso inadecuado de los mismos.
Oferta de servicios ecológicos.	Poca organización e interés de coordinación entre autoridades locales, sector turístico y comunidad que ayude al desarrollo turístico.
La ubicación geográfica y las condiciones climáticas favorecen la visita de los turistas que visitan los atractivos ecológicos.	Falta de implementación de centros de información.
	Falta de mantenimiento en las vías de acceso.
Oportunidades	Amenazas
Interés de las comunidades locales por participar en las actividades turísticas ecológicas.	No existe capacitación a las comunidades en la protección del medio natural y cultural de los atractivos ecológicos.

Organización de los prestadores del sector turístico.	Dificultad para obtener los permisos de operación de locales de atención turística.
Promoción del Turismo Ecológico y el Desarrollo Sostenible.	Deterioro ambiental de ciertos atractivos naturales.
Dinamización de la economía del sector turístico.	Inestabilidad económica.
Mejoras en el nivel socioeconómico de la población.	Poca asignación de recursos asignados al gobierno local para el sector turístico por la inestabilidad de la política nacional.

Fuente: *Elaboración propia.*

Los resultados obtenidos de la matriz FODA permitieron diseñar las estrategias de consolidación y competitividad para el fortalecimiento socio-organizativo en los ámbitos económicos, social, cultural, ambiental y político del cantón Puerto López (Tabla 4) y diseñar algunas estrategias de marketing (Tabla 5) con el fin de implementar un turismo ecológico sostenible con la participación de la población local.

Tabla 4. *Estrategias de consolidación y competitividad para el fortalecimiento socio-organizativo en los ámbitos económicos, social-cultural, ambiental y político.*

Objetivo	Actividad	Indicadores	Responsables
Fortalecer la gestión de la promoción turística.	Diseño de una Ruta Ecológica que ayude a superar la etapa meramente promocional del turismo ecológico.	Implementación y ejecución del proyecto.	Ing. Melba Rosa García Merino. Autoridades y la comunidad
Componente 1 Transformar el sistema turístico hacia el desarrollo sostenible, a través de un proceso gradual. Restaurar el patrimonio cultural.	Diagnóstico de la problemática cultural y ambiental.	Evaluación de estudios. Inventarios de los recursos naturales y ecológicos.	Instituto Nacional del Patrimonio Cultural. Autoridades y la comunidad
Componente 2 Mejorar la calidad ambiental del entorno de Puerto López.	Gestión de programas de reciclaje y manejo de desechos. Minimizar la contaminación ambiental.	Disminución del 90% de contaminación ambiental.	Ministerio del Ambiente. Gestión de Riesgo. Autoridades del GAD. Municipal de Puerto López.
Componente 3 Vincular el sector turístico con la participación ciudadana.	Fortalecimiento de la microempresa y las redes PYMES.	Desarrollo de talleres, emprendimientos ecológicos, productivos y artesanales como fuente dinamizadora de la economía local.	Convenios que se gestionen entre las autoridades locales y la comunidad.

Fuente: *Elaboración propia.*

Tabla 5. Estrategias de marketing para Puerto López.

No.	Estrategias	Táctica Operativa	Indicadores
1	Local de información.	Se instalarán en puntos turísticos estratégicos para promocionar la ruta de atractivos ecológicos Puerto López «Vive Natural».	Número de stands establecidos en cada zona.
2	Herramienta tecnológica.	Para lograr una apertura de información a nivel nacional se utilizará la banda ancha Internet, televisión nacional, radio difusión, entre otros.	Índice de flujo de turistas.
3	Elaboración de trípticos informativos.	A su vez la elaboración de trípticos informativos sobre los recursos naturales que forman parte de la ruta, los cuales serán entregados a los diferentes entes relacionados a la actividad turística como por ejemplo: Departamentos de Turismo, Cámara de Turismo, Secretarías, Ministerio de Turismo, agencias de viajes, entre otras.	Números de trípticos entregados diarios.
4	Promoción Nacional	Organización de campañas de publicidad, representación en ferias, notas de prensa, etc.	Número de participación en las diferentes actividades

Fuente: *Elaboración propia.*

Actualmente se han producido cambios importantes en los gustos al momento de elegir el mercado turístico. Gradualmente se está pasando del común turismo masivo hacia un turismo más humano, respetando valores ambientales de las comunidades locales, de esta manera se busca satisfacer a turistas cada vez más ávidos con nuevas experiencias bajo expectativas naturales comprometidas con la sostenibilidad ambiental.

Conseguir un turismo ecológico y sostenible que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes requiere el compromiso de una mejora continua. Esta mejora constante implica la puesta en práctica de diferentes iniciativas que permitan aprovechar las ventajas competitivas de la zona.

Bajo este contexto se desarrolló la propuesta: diseño de la ruta de atractivos ecológicos Puerto López «Vive Natural». La ruta atraviesa la ciudad, promocionando los diferentes atractivos y se enlaza con la ruta del Spondylus. Como primer objetivo se plantea un plan de marketing adecuado para promocionar la ruta como un producto que incentive la demanda turística del Cantón. El fortalecimiento de los atractivos ecológicos es otro de los objetivos que se pretende desarrollar por medio de pautas que permitan mejorar su imagen y por último punto el establecimiento de alianzas estratégicas que mejoren las relaciones de gestión entre autoridades, comunidad y sector turístico para impulsar el desarrollo del turismo ecológico sostenible creando una cultura de responsabilidad.

El diseño de la ruta de atractivos ecológicos Puerto López «Vive Natural» nace como fruto del análisis de los atractivos naturales que se ofertan, los cuales sirvieron de base para definir las actividades turísticas que son más factibles para ser desarrolladas, mientras que el estudio del campo turístico ecológico fue utilizado como una herramienta para sugerir ideas que permitan aprovechar las oportunidades, mitigar las debilidades y las amenazas teniendo en cuenta las expectativas de la población local y la necesidad de fomentar un turismo consciente y responsable con el ambiente.

La dirección del producto turístico está enfocada principalmente al desarrollo de la ruta ecológica en el cantón Puerto López como promoción turística, para dar a conocer los atractivos naturales existentes, y contribuir al intercambio de actitudes sociales y culturales entre la relación de la

sostenibilidad y el turismo ecológico, teniendo en consideración que actualmente es un factor importante que genera riqueza y nuevas plazas de empleos que benefician tanto al desarrollo local como económico de la población.

Es factible realizar el diseño de la ruta ecológica ya que se cuenta con la predisposición de autoridades, comunidad y sector turístico para trabajar en conjunto y posicionar a Puerto López como uno de los lugares más turísticos a nivel regional, con estrategias de crecimiento y promoción de los atractivos turísticos ecológicos que posee, justificando así el papel que desempeña el turismo ecológico en el desarrollo sostenible, preservación y apreciación del medio natural y cultural.

El análisis de la sostenibilidad involucra el equilibrio ambiental, pero su análisis como impacto también hace referencia a las vertientes económicas, sociales y culturales de las actividades turísticas realizadas. Bajo esta perspectiva el diseño de la ruta de atractivos ecológicos Puerto López «Vive Natural» como propuesta será sostenible si no esquilma los recursos naturales del lugar generando un impacto negativo en la conservación de los mismos. Se considerará sostenible si no contamina a un ritmo superior los recursos naturales propios de cada sendero y cada espacio disponible en sus áreas, y también si no genera ningún tipo de tensión social.

El impacto social puede manifestarse en las mejoras que experimentará el nivel socioeconómico de las familias pues directamente generará ingresos y fuentes de empleos a las comunidades que se encuentren vinculadas en el desarrollo de la ruta ecológica. A su vez los comuneros del sector se verán beneficiados pues incrementará la plusvalía del sector, mejorando la imagen de Puerto López en el sector turístico ya que es considerado como un cantón ecológico por su diversidad natural y ecoturística.

CONCLUSIONES

El diagnóstico del turismo ecológico permitió identificar las principales problemáticas existentes en los atractivos turísticos naturales, entre las cuales se pone de manifiesto la existencia de zonas amenazadas, el estado de los recursos naturales pocos conservados y algunos en proceso de deterioro provocadas por un descontrolado abuso del ecosistema de las zonas, lo cual requiere acciones inmediatas para recuperarlos a través de medidas reconstructivas. Los resultados también muestran que no existe una buena promoción del turismo ecológico que contribuya a potenciar el desarrollo sostenible del cantón Puerto López.

El análisis de la situación actual del mercado turístico ecológico evidencia la gran importancia del turismo ecológico como eje dinamizador de la economía de Puerto López, con un alto grado de demanda futura sobre los destinos turísticos ecológicos debido al desarrollo de productos e iniciativas eco innovadoras por parte de las empresas turísticas que adquieren mayor valor ambiental. Se han implementado diversas aportaciones como indicadores de desarrollo de sostenibilidad, entre las que cabe destacar las cabañas ecológicas.

Puerto López es visitado por turistas nacionales y extranjeros que llegan al país principalmente por motivos de descanso, ocio, diversión y conocimiento cultural y natural, con destinos de sol y playa y actividades complementarias que les permitan conocer sobre la cultura y la diversidad biológica. En las alternativas para potenciar al turismo ecológico se propone el desarrollo de la ruta turística ecológica Puerto López «Vive Natural» que ayuda a la organización y fortalecimiento del sector turístico, siendo una alternativa de promoción de éxito para mejorar los ingresos de las familias involucradas y la sostenibilidad en el medio ambiente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abellán, A. C. (2003). El turista rural en Castilla-La Mancha y el sureste. Tipología frente a infradotación de servicios en las sierras de Murcia y Albacete. *Cuadernos de turismo*, (11), 59-82. <https://revistas.um.es/turismo/article/view/19611>
- Aguirre, Z., Kvist, L. P. y Sánchez, O. (2006). Bosques secos en Ecuador y su diversidad. *Botánica Económica de los Andes Centrales*, 162-187.
- Albaladejo, I. P. y Díaz, M. T. (2003). Un modelo de elección discreta en la determinación del perfil del turista rural: una aplicación a Murcia. *Cuadernos de Turismo*, (11), 7-20. <https://revistas.um.es/turismo/article/view/19641>
- Ballesteros, E. R. (2009). *Agua Blanca: comunidad y turismo en el pacífico ecuatorial*. Abya Yala.
- Barrera, E. (2006). *Turismo rural: nueva ruralidad y empleo rural no agrícola*. Oficina Internacional del Trabajo. OIT/CINTERFOR.
- Binkhorst, E. (2017). Turismo de co-creación, valor añadido en escenarios turísticos. *ARA: Revista de Investigación en Turismo*, 1(1). <https://revistes.ub.edu/index.php/ara/article/view/18968>
- Blanco, M. (2008). *Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico de un territorio*. Costa Rica.
- Bouchard, J. F., Fuentes, F. y López, T. (2006). Aldeas y pueblos prehispánicos en la costa de Manabí: Chirije y Japoto. *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, 35(3). <https://doi.org/10.4000/bifea.3615>
- Boullón, R. C. (2006). Espacio turístico y desarrollo sustentable. *Aportes y transferencias*, 10(2), 17-24. <http://nulan.mdp.edu.ar/319/>
- Bringas, N. L. y Ojeda, L. (2000). El ecoturismo: ¿una nueva modalidad del turismo de masas? *Economía, sociedad y territorio*, 2(7), 373-403. <https://www.redalyc.org/pdf/111/11100701.pdf>
- Brito, B. R. (2017, 17-19 de abril). O turista e o viajante: contributos para a conceptualização do turismo alternativo e responsável. In *IV Congresso Português de Sociologia, Coimbra, Portugal*.
- Cevallos, G. C., Sospedra, R. S., Pérez, M. V., Victores, A. C. y Blandariz, S. R. (2015). Estrategias de conservación del bosque natural tropical de la comuna El Pital Manabí, Ecuador. *Revista Cubana de Ciencias Forestales*, 3(2), 172-182. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5267124>
- Departamento de Turismo del Cantón Puerto López. (2017). Catastro de instalaciones turísticas.
- De la Cruz, R. (2017). Conocimientos tradicionales, biodiversidad y derechos de propiedad intelectual– Patentes. *Revista AFESE*, 54, 77-96. <https://n9.cl/5zn0>
- Endere, M. L. y Zulaica, M. L. (2015). Socio-cultural sustainability and «Buen Vivir» (good living) at heritage sites: assessment of the Agua Blanca case, Ecuador. *Ambiente & Sociedade*, 18(4), 265-290. <https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC1317V1842015>
- García, M., Parra, D. y Mena, P. (2014). *El país de la biodiversidad Ecuador*. Fundación Botánica de los Andes, Ministerio del Ambiente y Fundación Ecofondo.

- Henríquez, C., Zechner, T. C. y Cioce Sampaio, C. A. (2010). Turismo y sus interacciones en las transformaciones del espacio rural. *Revista Austral Ciencias Sociales*, (18), 21-31. <https://www.redalyc.org/pdf/459/45920743002.pdf>
- Lasso, C. A., Blanco-Libreros, J. F. y Sánchez-Duarte, P. (eds.) (2015). *XII Cuencas pericontinentales de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela: tipología, biodiversidad, servicios ecosistémicos y sostenibilidad de los ríos, quebradas y arroyos costeros*. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. <https://n9.cl/935m>
- Lippi, R., Bird, R. M. y Stemper, D. (1983). Maíz primitivo encontrado en La Ponga, en el contexto de Machalilla. *Miscelánea Antropológica Ecuatoriana*, (3), 143-151.
- Marrero Rodríguez, J. R. y Abdul-Jalbar, B. (2012). Cultural tourism and planning trip: a case study. *Tourism & Management Studies*, (8), 41-47. <http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/361>
- Martínez, V., Graber, Y. y Constantine, A. (2005). *Arqueología de la cuenca superior del río Blanco: subcuencas de los ríos Las Tusas y Mocora, cuenca baja del río Ayampe*. Florida Atlantic University.
- Masucci, M. & Macfarlane, A. (1997). An application of geological survey and ceramic petrology to provenance studies of Guangala Phase ceramics of ancient Ecuador. *Geoarchaeology: An International Journal*, 12(7), 765-793. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6548\(199710\)12:7<765::AID-GEA2>3.0.CO;2-5](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6548(199710)12:7<765::AID-GEA2>3.0.CO;2-5)
- Molina, E. (2007). El encuentro entre lógicas globales y locales: Empleo bananero y turístico en Cahuita y Puerto Viejo. *Revista de Ciencias Sociales (CR)*, 3(117-118), 13-26. <https://www.redalyc.org/pdf/153/15311802.pdf>
- Molinero, N. M. y Oliver, S. P. (2017). Turismo cultural: patrimonio, museos y empleabilidad. *Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA*, 5(9). <https://doi.org/10.29057/icea.v5i9.2093>
- Orgaz, F. (2012). Potencialidades del turismo ecológico en República Dominicana: Diseño y creación de la eco-ruta Macorix. *Turismo y sostenibilidad: In V jornadas de investigación en turismo (2012)*, pp. 487-513.
- Ortiz, C. F., Infante, Z. T. y Navarro, J. C. L. (2017). Reconsiderando la vocación económica de Zirahuén desde el valor económico del servicio ambiental recreativo. *Revista Nicolaita de Estudios Económicos*, 5(2), 25-58. <https://www.rnee.umich.mx/index.php/RNEE/article/view/180>
- Paladines, R. (2003). Propuesta de conservación del Bosque seco en el sur de Ecuador. *Lyonia*, 4(2), 183-186. <https://n9.cl/6ydn>
- Ponce, H. (2006). La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales. *Contribuciones a la Economía*, 2, 1-16. <https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00290.pdf>
- Prados, M. J. (1998). El papel de la mujer en el desarrollo de nuevas actividades económicas en las áreas rurales: Turismo rural y género en Andalucía. *Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada*, 28, 27-44. <http://hdl.handle.net/11441/32390>

- Quintana, V. M. (2017). El turismo de naturaleza: un producto turístico sostenible. *Arbor*, 193(785), 396. <https://doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3002>
- Reitz, E. J. & Masucci, M. A. (2004). *Guangala fishers and farmers: a case study of animal use at El Azúcar, southwestern Ecuador* (Vol. 14). Center for Comparative Arch.
- Reyes, E. A. (2000). Culturas prehispánicas del Ecuador. Viajes Chasquiñán.
- Ricaurte, C. (2009). *Manual para el diagnóstico turístico local*. Escuela Superior Politécnica del Litoral. <http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8300>
- Rico, M. y Gómez, J. M. (2009). *La contribución económica de la mujer al desarrollo del medio rural de Castilla y León: un análisis aplicado al turismo rural*. *Anales de estudios económicos y empresariales*, XIX (2009), 257-296. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3291703>
- Robayo, L. D. (2016). *Elaboración de una tipografía representativa de la Cultura Precolombina Machalilla* [tesis de grado no publicada]. Universidad Israel
- Rodríguez, P. D. y Carrasco, L. R. (2017). *Ruta de naturaleza y cultura orientada a fortalecer el sector turístico en el Cantón Paján, provincia de Manabí*. [Tesis de grado, Escuela Superior Politécnica del Litoral]. Repositorio Institucional. <https://n9.cl/b0y8>
- Saavedra, J. y Chacaltana, J. (2001). *Exclusión y oportunidad: jóvenes urbanos y su inserción en el mercado de trabajo y en el mercado de capacitación*. GRADE. <http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/814>
- Saíz, J. M. R. (1987). Turismo y medio ambiente: el caso de Acapulco. *Estudios demográficos y urbanos*, 2(3), 479-512. <https://www.jstor.org/stable/40310379?seq=1>
- Sánchez, M. (2015). Ecuador: Revisión a las principales características del recurso forestal y de la deforestación. *Revista Científica y Tecnológica UPSE*, 3(1), 41-54. <https://doi.org/10.26423/rctu.v3i1.70>
- Scott, D. A., Bouchard, J. F. y Sanint, M. E. (1988). Orfebrería prehispánica de las llanuras del Pacífico de Ecuador y Colombia. *Boletín Museo del Oro*, (22), 3-16. <https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/bmo/article/view/7102>
- Stohtert, K. E. (1993). *Un sitio de Guangala Temprano en el suroeste del Ecuador*. Banco Central del Ecuador.
- Turégano, M. A. S. (2005). Turismo, empleo y desarrollo. *Papers: Revista de Sociología*, (77), 79-104. <https://papers.uab.cat/article/view/v77-santana>
- Vela, M. R. y Tarrés, C. S. (2005). El turismo rural-cultural: un modelo de gestión del marketing turístico a nivel local basado en la medida de la imagen del destino. *Cuadernos de turismo*, (16), 197-222. <https://revistas.um.es/turismo/article/view/18321>
- Villareal, R. y Van Der Horst, A. (2017). Estrategia de competitividad turística de la República Dominicana. *ARA: Revista de Investigación en Turismo*, 1(1), 15-28. <https://www.raco.cat/index.php/ARA/article/view/341811>

Zedeño, M. N. (1990). *Análisis de cerámica Chorrera del sitio Peñón del Río*. Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Zeidler, J. A. & Pearsall, D. M. (1994). *Regional Archaeology in Northern Manabí, Ecuador, Volumen 1: Environment, Cultural Chronology, and Prehistoric Subsistence in the Jama River Valley* (Vol. 8). Center for Comparative Arch.